

INGLIZ VA O‘ZBEK ERTAKLARIDA MADANIY O‘XSHASHLIKLAR

Mamajonova Durdona Olimjon qizi,

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Tel: +998-94-738-29-03

E-mail: mamajonovad07@gmail.com

Ilmiy rahbar: Andijon davlat universiteti xorijiy tillar filologiyasi kafedrasida dotsenti,

Aliyeva Mexrinoza Aybekovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20475555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili va o‘zbek xalq ertaklarida uchraydigan madaniy o‘xshashliklar tahlil qilinadi. Maqolada ertaklardagi yaxshilik va yomonlik kurashi, qahramonlik va jasorat motivlari, sehrli unsurlar hamda axloqiy- tarbiyaviy g‘oyalar o‘rganiladi. Qolaversa, ikki xalq ertaklaridagi umumiy jihatlar insoniyatning o‘xshash qadryatlari bilan bog‘liqligi asoslab beriladi. Shuningdek, ertaklarning yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni, ularning ma‘naviy ahamiyati va ijtimoiy g‘oyalarni ask ettirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ertaklar, madaniy o‘xshashliklar, yaxshilik va yomonlik kurashi, qahramonlik va jasorat motivlari, sehrli unsurlar, axloqiy- tarbiyaviy g‘oyalar.

Annotation: This article analyzes the cultural similarities found in English and Uzbek fairy tales. The article examines the motifs of the struggle between good and evil, heroism and courage, magical elements, as well as moral and educational ideas in the fairy tales. In addition, the common features of the fairy tales of the two peoples are substantiated in connection with universal human values. It also highlights the role of fairy tales in the upbringing of the younger generation, their spiritual significance, and their role in reflecting social ideas.

Keywords: fairy tales, cultural similarities, struggle between good and evil, motifs of heroism and courage, magical elements, moral and educational ideas.

Аннотация: В данной статье анализируются культурные сходства, встречающиеся в английских и узбекских народных сказках. В статье изучаются мотивы борьбы добра и зла, героизма и мужества, волшебные элементы, а также нравственно-воспитательные идеи в сказках. Кроме того, обосновывается связь общих черт сказок двух народов с общечеловеческими ценностями. Также освещается роль сказок в воспитании подрастающего поколения, их духовное значение и отражение социальных идей.

Ключевые слова: сказки, культурные сходства, борьба добра и зла, мотивы героизма и мужества, волшебные элементы, нравственно-воспитательные идеи.

Ertaklar insoniyat tarixidagi eng qadimiy va eng sevimli xalq og‘zaki ijodi namunalari hisoblanadi. Ular orqali har bir xalq o‘zining hayotiy tajribasi, orzu-umidlari, dunyoqarashi va madaniyatini keyingi avlodlarga yetkazib kelgan. Ertaklar nafaqat bolalar uchun mo‘ljallangan qiziqarli hikoyalar, qolaversa kattalar uchun ham ko‘plab ma‘naviy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlardir.

Ingliz va o‘zbek xalqlari orasida juda uzoq masofalar bo‘lsa-da, ularning ertaklarida o‘xshash motivlar va g‘oyalar juda ko‘p uchraydi. Bu o‘xshashliklar insoniyatning umumiy qadriyatlarini yaxshilik, adolat, mehr-oqibat va jasorat kabi tushunchalarga asoslanganligini isbotlaydi.

Har ikki xalq ertaklarining markazini yaxshilik va yomonlik o‘rtasidagi kurash egallaydi. O‘zbek ertaklarida qahramonlar ko‘pincha zolim podshoh, dev yoki yovuz kuchlarga qarshi kurash olib boradi. Ingliz ertaklarida esa yovuz sehrgarlar, boy va adolatsiz insonlar yoki g‘ayritabiiy mavjudotlar salbiy obraz sifatida ko‘rsatiladi

Ertaklarda qahramonlik muhim o‘rin egallaydi. O‘zbek ertaklarida Alpomish kabi botir yigitlar, jasur va qo‘rqmas qahramonlar tasvirlanadi. Ular nafaqat kuchli, balki dono va halol bo‘lishi bilan boshqalardan ajralib turadi.

Ingliz ertaklarida esa qahramonlar odatda kambag‘al, oddiy yoki jamiyatda past o‘rinda bo‘lgan insonlar sifatida gavdalantiriladi. Ular jasorat, aql va topqirlik bilan murakkab vaziyatlardan chiqib ketishadi. Bu jihatlardan insonning kelib chiqishi emas, balki uning shaxsiy fazilatlarini muhim ekanligi ko‘rsatiladi.

Har ikkala xalq ertaklarida ham sehrli voqealar va g‘ayritabiiy obrazlar ko‘p uchraydi. O‘zbek ertaklarida, asosan, devlar, ajdarholar va sehrli buyumlardan foydalaniladi. Ingliz ertaklarida esa sehrgarlar, parilar, gapiruvchi hayvonlar va mo‘jizaviy predmetlar mavjud. Bu unsurlar ertaklarning jozibadorligini oshiribgina qolmay, balki insonning orzu va fantaziyalarini ham ko‘rsatib beradi. Sehrli yordamchilar ko‘pincha yaxshilik tarafdori bo‘lib, qahramonga qiyinchiliklarni yengishda yordamlashadi.

Ertaklarning asosiy vazifalaridan biri - yosh avlodni tarbiyalashdir. Har ikki xalq ertaklarida halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, kattalarga hurmat kabi fazilatlar targ‘ib qilinadi. Ko‘plab ertaklarda kambag‘al, ammo halol va pok inson boy va zolim kishidan ustun qo‘yiladi. Bu esa jamiyatda adolat, insoniylik va poklik eng muhim qadriyatlar ekanligini ifodalaydi.

Oila mavzusi ham ertaklarda muhim o‘rin kasb etadi. O‘zbek ertaklarida ota-ona roziligi, aka-uka o‘rtasidagi sadoqat, opa-singillar o‘rtasidagi mehr-oqibat keng yoritib beriladi. Ingliz ertaklarida esa oilaviy munosabatlar, ayniqsa o‘gay ona va farzand o‘rtasidagi ziddiyatlar tez-tez uchrab turadi. Bu orqali har ikkala madaniyatda oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida qaralishi va undagi munosabatlar inson hayotining muhim qismi ekanligi tasvirlanadi.

Ertaklarda ko‘pincha oddiy insonlarning muvaffaqiyatga erishgani ko‘rsatiladi. Bu orqali jamiyatda ijtimoiy tenglik va adolat g‘oyalari targ‘ib qilinadi. Kambag‘al qahramonning baxt topishi yoki podshoh qiziga uylanishi kabi voqealar xalqni adolatga bo‘lgan ishonchini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek ertaklari o‘rtasidagi madaniy o‘xshashliklar juda ham ko‘p va chuqur mazmunga egadir. Turli hududlarda va turli vaqtlarda yaratilgan bo‘lsa ham, ko‘p ertaklar bir-biriga yaqin g‘oyalarni ilgari suradi.

Ertaklar orqali insonlar hayotiy saboqlar oladi, to‘g‘ri yo‘lni tanlashni o‘rganadi va qiyinchiliklarda bardoshli bo‘lishga o‘rgatiladi. Shu sababli ertaklar har qanday davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmaydi va kelajak avlodlar uchun muhim ma‘naviy meros bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grimm Y., Grimm V. Bolalar va oilaviy ertaklar. Moskva, 1988.
2. Gerstner G. Bratya Grimm. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980.
3. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va folklor. Toshkent, 2006.
4. Meletinskiy E.M. Poetika mifa. Moskva, 1976.